

УДК 37.01

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ В КИТАЕ

GLOBALIZATION AND PRESERVATION OF CULTURAL IDENTITY: PROBLEMS OF SPIRITUAL EDUCATION IN CHINA

Гарколь Н.С.
Garkol N.S.

Алтайский государственный педагогический университет
Altai State Pedagogical University

Аннотация: В статье изучена эволюция и трансформация духовно-нравственного воспитания в китайском обществе на протяжении двух с лишним тысячелетий – от учений Конфуция до современных государственных программ. Анализируются основные философские, культурные и политические факторы, способствовавшие формированию этических норм и ценностей. Особое внимание уделено взаимодействию традиционных конфуцианских идеалов с современными подходами к моральному воспитанию, а также о преемственности нравственной культуры Китая и ее важной роли в обеспечении социальной гармонии и устойчивого развития.

Abstract: This article examines the evolution and transformation of spiritual and moral education in Chinese society over more than two millennia, from the teachings of Confucius to modern state programs. The main philosophical, cultural and political factors that contributed to the formation of ethical norms and values are analyzed. Particular attention is paid to the interaction of traditional Confucian ideals with modern approaches to moral education, as well as the continuity of China's moral culture and its important role in ensuring social harmony and sustainable development.

Ключевые слова: конфуцианство, образование, этика, культура, ценности, традиции

Key words: Confucianism, education, ethics, culture, values, traditions

Духовно-нравственное воспитание в Китае представляет собой уникальный феномен, сочетающий в себе глубокие философские корни, социальные функции и политическую актуальность. На протяжении всей истории Китая система воспитания играла ключевую роль в формировании личности, общественных норм и государственной структуры. От учений Конфуция, заложивших основы этической мысли, до современных государственных программ, реализуемых при руководстве Си Цзиньпина, духовно-нравственное воспитание претерпело значительную эволюцию, сохраняя при этом ядро традиционных ценностей. В рамках данной работы рассмотрим этапы исторического пути духовного воспитания как инструмента формирования общества и личности.

Духовно-нравственное воспитание (ДНВ) в Китае является неотъемлемой частью социальной и культурной жизни общества. Его основы формировались на протяжении тысячелетий и были тесно связаны с религиозными и философскими учениями, особенно с конфуцианством, но при этом, в отличие от западных моделей, воспитания, которые часто делают акцент на индивидуализме, китайская система ДНВ ориентирована на гармонию личности с обществом, уважение к старшим, коллективизм и выполнение социальных обязанностей. В настоящее время вопросы духовного развития и морального поведения остаются актуальными в контексте государственной политики и системы образования в целом.

Традиционное китайское понимание нравственности берет начало в учениях Конфуция (孔子, Kǒngzǐ 551–479 гг. до н. э.). Он разработал систему взглядов, которая позже стала основой не только философии, но и образования, управления и повседневной жизни, при этом он рассматривал человека как элемент социальной культуры, который обязан следовать четким правилам поведения, а именно, (ren仁 – человечность), которое выражалось через проявление сострадания, справедливости (yi, 义) и выполнения ритуальных обязанностей (li, 礼), стремление к добродетели (de, 德). Конфуций утверждал, что образование – это средство формирования нравственно зрелой личности. Эти идеи легли в основу императорской системы экзаменов, существовавшей более тысячи лет и определявшей карьеру государственных чиновников.

Кроме конфуцианства, значительное влияние на развитие нравственного сознания оказали буддизм, пришедший в Китай из Индии, и даосизм, подчеркивающий естественность поведения и соответствие Дао – «Пути».

Эти три традиции – конфуцианство, даосизм и буддизм – составили основу так называемого «трехпутевого синтеза», оказавшего огромное влияние на формирование системы воспитания в Китае, где в рамках этого синтеза человек воспринимался как целостное существо, нуждающееся в балансе между внутренним миром и внешним долгом.

С древних времен образование в Китае было не просто средством получения знаний, но и важнейшим инструментом формирования нравственной личности. Императорские экзамены, существовавшие более тысячи лет, проверяли не только знание классиков, но и способность кандидатов применять этические принципы в управлении государством.

Важность духовно-нравственного воспитания отмечал выдающийся деятель периода Троецарствия Сыма И. На протяжении жизни он сталкивался со многими грозными противниками, но предпочитал смотреть на них не как на врагов, а как на наставников, перенимая у них лучшие стратегии, учился достойно принимать поражение. Известен случай, когда Сыма И потерпел поражение на поле боя, многие солдаты под его командованием были очень разочарованы, т.к. они превосходили численностью армию противника, но все равно проиграли битву. Двое его сыновей также не могли с этим смириться, они в гневе пошли выразить недовольство отцу. Подойдя к палатке, они увидели, что отец спокойно играет в игру «пять животных» – игру, в которой необходимо было выполнять упражнения, имитирующие движения различных животных. Спокойствие Сыма И демонстрировало его убежденность в том, что надо уметь достойно принимать поражение. Он объяснил сыновьям, что стремление одержать локальную победу любой ценой может привести к фатальному поражению в дальнейших сражениях, и истинная победа заключается в умении достойно принять поражение без стыда и гнева. Сыновья получили важные жизненные и стратегические уроки. Это были уроки не только отца, но и военного стратега, государственного деятеля, дающие глубокое этическое и психологическое воспитание, актуальное не только в военном деле, но и в жизни.

Современная система образования в КНР также сохраняет элементы духовно-нравственного воспитания. Так, в начальных и средних школах преподается курс «Моральное воспитание и правовое образование» (道德与法治), который сочетает в себе элементы патриотического, нравственного и правового воспитания. Особое внимание уделяется воспитанию уважения к истории страны, ее лидерам, а также к семейным и трудовым ценностям.

Современный Китай столкнулся с радикальными изменениями, которые затронули все аспекты жизни, включая духовно-нравственное воспитание. После Синьхайской революции (1911) и особенно после основания КНР в 1949 году марксизм-ленинизм стал официальной идеологией государства. В этот период традиционные ценности были подвергнуты критике, особенно во времена Культурной революции (1966–1976), когда конфуцианство считалось частью «феодалного наследия».

Однако даже в это время сохранялись элементы нравственного воспитания. Например, идеалы коллективизма, трудовой этики и патриотизма. Моральное обучение продолжало существовать в новой идеологической форме.

С началом реформ Дэн Сяопина в конце 1970-х годов начался новый этап в развитии духовно-нравственного воспитания. Государство осознало необходимость укрепления моральных ориентиров в быстро меняющемся обществе. В 2013 году была принята программа «Основные ценности социалистического ядра» (社会主义核心价值观). Она включала в себя следующие категории: государственные, социальные, личные.

Эта программа отводила следующие роли каждой категории:

- государственные: процветание, могущество, демократия, цивилизованность;
- социальные: свобода, равенство, справедливость, правовое государство;
- личные: патриотизм, преданность делу, честность, дружба.

Так знаменитый учитель Сю Тэли считал основой воспитания «пять видов любви», которым необходимо обучать подрастающее поколение: любовь к Родине, любовь к семье и народу, любовь к учебе и науке, любовь к бережливому отношению к труду и общественному имуществу.

Мыслитель Тао Синчи утверждал, что «воспитание начинается с момента рождения и заканчивается только со смертью». Он также говорил, что придерживаться нужно следующих законов: «здоровая жизнь дает человеку здоровое воспитание, а нездоровая жизнь – нездоровое воспитание, трудовая жизнь обучает трудовому воспитанию, нетрудовая жизнь учит безделью, научная жизнь дает научное воспитание, ненаучная жизнь учит невежеству, и такие люди не стремятся жить лучше; художественная жизнь дает художественное

воспитание, умение ценить прекрасное вокруг себя и самому создавать прекрасные вещи, а значит менять общественное воспитание в целом».

Эти ценности стали основой новых учебных курсов и государственных кампаний по формированию морального сознания молодежи. Так, под руководством Си Цзиньпина усилилось внимание к вопросам культурной идентичности, традиционных ценностей и воспитания патриотизма. Выступая на торжественном собрании по случаю 100-летия Движения «4 мая» в Пекине 30 апреля 2025 г., Си Цзиньпин призвал Коммунистическую партию Китая взять на себя политическую ответственность за воспитание нового поколения молодых людей: *«Мы должны прислушиваться к взглядам молодых людей на социальные проблемы и явления, а также к их мнениям и предложениям о работе партии и правительства. Современная китайская молодежь должна осознанно формировать и претворять в жизнь основные ценности социализма, быть способной черпать добродетель и мораль из народных традиций китайской нации, брать пример с героев, совершенствовать свои моральные качества путем самоанализа, отстаивать мораль и добродетель, сознательно пресекать распространение таких ошибочных идей, как меркантилизм, поклонение деньгам, гедонизм, доходящий до крайностей индивидуализм, исторический нигилизм».*

К крылатым фразам Си Цзиньпина можно отнести: *«Люби своего ребенка, наставляй его на путь истинный»*, *«Любовь без наставлений может лишь навредить»*. Глава КНР отмечал значимость семьи в духовно-нравственном воспитании детей, подчеркивая, что на всех этапах становления духовно-нравственного воспитания является базовой ячейкой, которая играла ключевую роль в передаче нравственных норм. Принципы почтения к родителям (сяо, 孝), заботы о потомстве и ответственности за род имеют глубокие корни в конфуцианской традиции. Воспитание начинается дома, где ребенок учится уважать иерархию, выполнять обязанности, проявлять сдержанность и самоконтроль.

Это означает, что семья выступает как первичный социальный институт, в котором закладываются основы характера и поведения личности, где воспитание строится на таких иерархизированных отношениях: «старший – младший», «равный – равный», «мужчина – женщина», «незнакомый – знакомый», «чужой – свой». В этой системе китайского общества ребенок занимает самую низшую ступень. Поднимаясь по ступеням этой системы, ребенок постигает традиционные формы общения, как со старшими членами семьи, так и с другими людьми, где на каждом этапе осваивает духовно-нравственные нормы воспитания, принятые в китайском обществе. Современные исследования показывают, что даже в условиях урбанизации и изменения семейных структур, традиционные ценности продолжают влиять на воспитательный процесс.

Сегодня духовно-нравственное воспитание в Китае осуществляется через несколько каналов: образование, СМИ и интернет, политическая идеология.

Однако система сталкивается и с проблемами: усиление материализма среди молодежи, влияние западной культуры, снижение уровня доверия и моральной ответственности в некоторых слоях населения. Тем не менее, благодаря комплексному подходу, сочетанию традиций и инноваций, Китай успешно развивает модель духовного воспитания, соответствующую современным вызовам. Эти ценности легли в основу новых программ воспитания, проводимых в школах, университетах, СМИ и других социальных институтах. Государство видит в духовно-нравственном воспитании один из ключевых факторов обеспечения стабильности, единства и устойчивого развития общества.

Несмотря на усилия государства и сохранение традиций, духовно-нравственное воспитание сталкивается с рядом проблем. К значимым проблемам государственные службы КНР относят: усиление материалистических установок среди молодежи; влияние западной культуры и интернета; снижение уровня доверия и моральной ответственности в некоторых слоях общества; нарушение традиционных семейных ценностей вследствие урбанизации и экономической мобильности.

Однако, благодаря комплексному подходу, сочетающему традиционные ценности с современными методами обучения и воспитания, Китай стремится к созданию социально зрелой, нравственно устойчивой молодежи.

Духовно-нравственное воспитание в китайском обществе представляет собой сложную и многогранную систему, основанную на тысячелетнем опыте и продолжающую развиваться в рамках современного государства. Это живая традиция, которая, начавшись с учений Конфуция, продолжает развиваться и адаптироваться к новым условиям. Она играет важную роль в формировании личности, укреплении общественных связей и обеспечении социальной гармонии. В условиях перемен Китай успешно сочетает традиции прошлого с требованиями настоящего, что позволяет ему сохранять культурную идентичность и устойчиво развиваться. Под руководством компартии Китая эта система получила новое дыхание, объединившее древние принципы с современными требованиями.

Таким образом, можно говорить о преемственности идей и методов, что позволяет Китаю сохранять культурную идентичность и одновременно двигаться вперед.

Источники и литература (References):

1. Confucius. The Analects. Translated by D.C. Lau. Penguin Classics, 1979.
2. Tu Weiming. Confucian Traditions in East Asian Modernity. Harvard University Press, 1996.
3. Ли Чжэндао. Культура и воспитание в Китае. Пекин, 2008.
4. Ху Цзиньтао. Основные ценности социалистического ядра. Китайское издательство, 2013.
5. Михайлов А.И. Философия Китая: история и современность. Москва, 2015.
6. Yang, S.K. Religion in Chinese Society. University of California Press, 1961.
7. Ministry of Education of China. Moral Education Curriculum Guidelines. Beijing, 2020.
8. Гарколь Н.С., Пономаренко О.П. Особенности межкультурной коммуникации с носителями китайского языка: социально-философский анализ. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. 2024. № 7. С. 99-102. URL: <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/4/2024/%E2%84%9607/c3909213-413c-4491-8130-662eaaea12ff> (дата обращения: 23.06.2025)